

**OLIV TA'LIM MUASSASALARIGA XORIJ TALABALARINI JALB QILISH UCHUN
INGLIZ TILIDA O'QITILADIGAN MUTAXASSISLIKLARNI RIVOJLANTIRISH****Tashmurodov Umidjon Baydulla o'g'li****Magistrant****Adilova Z.M.****Ilmiy rahbar: t.f.n. professor****Toshkent davlat transport universiteti****<https://doi.org/10.5281/zenodo.10526279>**

Ingliz tilida maxsus kasbiy yo'naltirilgan ta'lim 1960-yillarda shakllangan. Hozirgi davrga kelib bunday ta'lim allaqachon doimiy o'qitish tizimiga aylanib ulgurdi. Ya'ni, hozirgi kunda ingliz tilidagi kasbiy yo'naltirilgan ta'limsiz talabalar o'qishini tasavvur qilib bo'lmaydi.

Kasb-hunarga yo'naltirilgan ta'lim deganda zamonaviy bitiruvchilarning chet tillarini o'rganishga bo'lgan ehtiyojlarini hisobga olish, yaqin kelajakda ehtiyoji baland bo'lgan mutaxassisliklarga bog'liq bo'lgan ta'lim tushuniladi. Bu masalalar, o'z navbatida, kengroq o'rganishni talab qiladi.

Muammo shundaki, mehnat bozorida raqobat juda katta. Universitet bitiruvchilarining aksariyati o'z mutaxassisliklari bo'yicha ish topa olmaydilar, ko'plab mehnat bo'limlari ishchilarni muntazam ravishda ishdan bo'shatadilar va o'rta va oliy kasb-hunar ta'limi tashkilotlarida qabul qiladigan ba'zi kasblar mehnat bozoridan chiqib ketadi.

Hozirda ko'pgina soha vakillari, jumladan: advokatlar, moliyachilar, iqtisodchilar, shifokorlar va boshqa soha mutaxassislari ingliz tilini talab darajasida bilishi talab qilinadi.

Soha mutaxassislarning chet tiliga bo'lgan qiziqishlari XIX asrdan boshlab tobora kuchayib bordi. Bugungi kunda mutaxassislik fanlarini chet tillarida olib borish masalasi amaliy tilshunoslik fanlariga yuklatilgan vazifalarning bir qismi bo'lib, maxsus mutaxassislik matnlarini tarjima qilishda ilmiy-terminologik me'yorlarga alohida e'tibor beriladi va matnlarning tushunarli bo'lishini ta'minlaydi.

Ingliz tilida "tadbirkorlik aloqalari" fanini o'qitishning maqsadi kasbiy aloqa vakolatlarini shakllantirishdir, shu jumladan:

- lingvistik kompetensiya (tilni bilish);
- kasbiy kompetensiya (kasbiy terminologiya va kasb asoslarini bilish);
- madaniy kompetensiya (o'rganilayotgan til mamlakatining madaniy tuzilishi to'g'risida aniq fikrlarga ega bo'lish).

Birgina 2017-yilning o'zida mamlakatimizning 33159 (11,8%) nafar fuqarolari chet el ta'lim dargohlarida tahsil olgan bo'lib, shundan 19893 nafari (60%) Rossiya Federatsiyasi, 3768 nafari (11,4%) Qozog'iston, 2022 nafari (6,1%) Ukraina, 1074 nafari (3,2%) Janubiy Koreya va 1025 nafari (3,1%) Latviya kabi xorij mamlakatlariga to'g'ri keladi.

So'nggi yillarda hukumatimiz tomonidan O'zbekistonlik talabalarning chet el tajribasiga asoslangan sifatli ta'lim olishini oshirish maqsadida yurtimizda xorijiy ta'lim institutlari va ularning filiallarini tashkil etish keng yo'lga qo'yilmoqda. Ushbu tashabbus natijasida bugungi kunga kelib yurtimizda Buyuk Britaniyaning (Vestminster universiteti), Italiya (Turin universiteti), Singapur (Singapur menejment instituti), Janubiy Koreya (Inha universiteti) va Rossiya (Moskva davlat universiteti) universitetlari filiallari va M.V. Lomonosov, Rossiya davlat neft va gaz universitetlari (I.M. Gubkina) ochilgan. O'zbekistonda 2017-yilda 603 nafar

talaba yuqorida nomlari keltirilgan xalqaro oliy ta'lim muassasalarida tahsil oldilar. Chet ellik talabalarni mamlakatga jalb qilish choralari ko'zda tutilmagan.

Ushbu jarayonni yanada rivojlantirish maqsadida yagona mintaqaviy ta'lim markazini tashkil etish masalasi dolzarbdir. Bu markaz yuqori malakali mutaxassislar konsentratsiyasini oshirishga, ta'lim muassasalari tomonidan ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari hajmini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, tashkil qilinadigan markaz jahon mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan mutaxassisliklar bo'yicha kadrlarning raqobatbardoshligini oshirish, oliy ta'limni to'liq qamrab olish vazifasini ham bajaradi.

Yagona markaz Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida fan va ishlab chiqarish integratsiyasining o'sishi oliy ta'limning iqtisodiy rivojlanishga qo'shgan hissasi imkoniyatlarini kengaytiradi.

O'z navbatida, makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti ushbu tadqiqotni ta'lim jarayonidagi yangi standartlar munosabatlarini chuqur tahlil qilish va ularning O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim xizmatlari sifati va eksportiga ta'sirini baholash orqali davom ettiradi.

Mahalliy oliygohlarimizning qabul uchun ajratgan o'rinlari va ularda o'qishni maqsad qilib hujjat topshirayotgan abituriyentlar soni orasidagi tafovutning yildan yilga ortib borishi natijasida talaba bo'la olmayotgan abituriyentlar sonining keskin o'sishi e'tiborli hodisa sanaladi. Bu bo'shliq har yili ortib bormoqda. Eng xavotirli tomoni shundaki, har yili qabul qilinmagan ko'plab talabgorlar 18-24 yoshli aholining tez o'sib borayotgan qismiga qo'shilishadi.

Masalan, O'zbekiston o'z universitetlariga asosan Markaziy va Janubi-sharqiy Osiyo mamlakatlari va qo'shni davlatlardan talabalarni jalb qilish imkoniyatiga ega. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimi Markaziy Osiyoda xalqaro ta'lim dasturlarini amalga oshirish markaziga aylantirilishi nazarda tutilgan.

2018-yilda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining bir qancha qaror va farmonlari davlat ta'lim tizimini takomillashtirishda muhim rol o'ynadi. Ta'lim tizimini modernizatsiya qilishga kelsak, kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim modelini yaratish uchun umumiy o'rta ta'lim mazmunini tubdan o'zgartirish rejalashtirilgan. Birinchisi, yangi ta'lim standartlari, rejalari, darsliklari va o'quv materiallari asosida yaratilgan innovatsion iqtisodiyot doirasida talab qilinadigan mutaxassisliklar uchun zarur bo'lgan chet tillarini o'zlashtirish.

Xorijiy tillarni chuqur o'rganishga yo'naltirilgan ixtisoslashtirilgan sinflar va maktablar tashkil etilib, o'quvchilarning bilim darajasini baholash bo'yicha xalqaro dasturlar va tadqiqotlarda (PISA, TIMSS va PIRLS) O'zbekiston Respublikasining ishtirokini ta'minlash rejalashtirilmoqda. Yurtimiz yoshlarning chet tillarini o'rganishini faol qo'llab-quvvatlamoda va rag'batlantirmoqda. Tegishli fanlar bo'yicha eng yuqori ball yig'ib dunyodagi til bilish darajasini baholovchi (TOEFL, IELTS, CEFR, Sat General, SAT Subject va boshqalar) tegishli sertifikatiga ega bo'lgan nomzodlar ushbu fanlar bo'yicha imtihonlardan ozod qilinishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ta'lim mutaxassislarini tayyorlash sifati oshirish chora-tadbirlarida sanoat va iqtisodiyot sohalarining ishtirokini yanada kengaytirish to'g'risida"gi farmoniga muvofiq, 2017-2018 o'quv yilidan boshlab, mahalliy

oliygohlarimizning har bir bosqichidagi akademik guruhlardan kamida ikkitasida mutaxassislik fanlarini ingliz tilida olib borishni bosqichma-bosqich amalga oshirish nazarda tutilgan.

Belgilangan reja asosida oliy ta'lim muassasalari chet elda o'zlarining ta'lim jarayonlarini tashkil etishdi va chet ellik mutaxassislar ham o'quv kurslarida qatnashdilar. Ta'lim bugungi kunda rivojlangan mamlakatlarning oliy o'quv yurtlari tomonidan qo'llaniladigan zamonaviy o'quv adabiyotlari asosida tashkil etilgan.

Dunyodagi bir qancha rivojlangan mamlakatlar, jumladan: Janubiy Koreya, Yaponiya va Germaniyada istiqbolli ilmiy va o'qituvchilik kadrlari, asosan oliy o'quv yurtlari o'qituvchilari, kasb bo'yicha yangi bilimlarni o'zlashtirish maqsadida 2-3 oy davomida muhandislik, texnologiya va arxitektura ta'limi sohasida o'qitiladi.

O'zbekiston Respublikasining davlat ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi xorijiy tillarni bilish va faol o'rganishga yo'naltirilgan. Konsepsiyaning maqsad va ko'rsatkichlarida 2030-yilga kelib universitet chet tillari kafedra professorlarini qo'shish rejalashtirilgan, shunda ingliz tili o'qituvchilarining til bilish darajasi Yevropa Ittifoqi talab qiladigan C1-CEFR darajasiga yetadi, ingliz tilini biladigan umumiy ta'lim muassasalari bitiruvchilarining ingliz tilini bilish darajasi esa Yevropa Ittifoqi talab qiladigan B1-CEFR darajasiga yetadi.

References:

1. Pedagogika. X.Ibragimov, Sh.Abdullaeva. – Toshkent, (<https://fayllar.org/toshkent-toshkent-v2.html>) 2007.
2. Pedagogika nazariyasi va tarixi. R.Mavlonova va boshqalar. –Toshkent, fan va texnologiya. 2010.
3. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. B.X.Xodjaev.-Toshkent, "Sano-standart" nashriyoti, 2017.
4. TEACHING AND LEARNING Pedagogy, Curriculum and Culture by Alex Moore 2012.
5. M. T. Abdurahimova "Ingliz tili darsligi" Toshkent-1999y
6. M. I. Gadoeva, K. X. Saitova «Ingliz tili» Toshkent - 2001y. SH. Olim «5. Djamilova N.N. «Maktabgacha metodika fanlarini o'qitish texnologiyasi» –T.: TDPU, 2017.
7. Temurova N. Talaba yoshlarning ma'naviy shakllanishida milliy va umuminsoniy qadriyatlar dialektikasi. Avtoref. dis. ped fan. nom. 2006.